

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

TURK TILLARIDA KONCHILIK TERMINOLOGIYASINING LEKSIKOGRAFIK ASOSLARI VA TARIXIY EVOLYUTSIYASI

Maftuna Sobirova,

Navoiy davlat universiteti, O'zbek tilshunosligi kafedrasida doktoranti

maftuna.sobirova.95@mail.ru

Annotatsiya. Turk tillarida konchilik terminologiyasining shakllanishi va rivojlanishi faqat lingvistik jarayon emas, balki leksikografik qayd va lug'atchilik amaliyoti bilan ham chambarchas bog'liqdir. Maqolada qadimdan to hozirgi kungacha bo'lgan bosqichlarda konchilik atamalarining tarixiy shakllanishi, ularning lug'atlarda qayd etilishi, tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar va standartlashtirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, turkiy xalqlar tilida konchilik terminlarini tizimlashtirish, nazariy lug'atchilik tamoyillari asosida ularni semantik guruhlariga ajratish va amaliy leksikografiyada qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari konchilik terminologiyasi uchun zamonaviy tezauruslar yaratish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: leksikografiya, lug'atchilik, konchilik terminologiyasi, turkiy tillar, standartlashtirish, tarjima, tezaurus.

Abstract. The formation and development of mining terminology in Turkic languages are not only linguistic processes but are also closely related to lexicographic documentation and dictionary-making practices. This article examines the historical stages of mining terms, their recording in dictionaries, translation-related issues, and standardization challenges. It also analyzes the classification of mining terms into semantic groups, based on the principles of theoretical lexicography, and their application in practical lexicography. The findings highlight the importance of creating a modern thesaurus for mining terminology in Turkic languages.

Keywords: lexicography, dictionary-making, mining terminology, Turkic languages, standardization, translation, thesaurus.

Turk tillarida konchilik terminologiyasining rivojlanishi leksikografiya va lug'atchilik nuqtayi nazaridan alohida ahamiyatga ega. Asrlar davomida shakllangan terminlar turli lug'atlarda qayd etilgan, ammo ularning semantik doirasi ko'pincha turlicha izohlangan. Shu sababli, konchilikka oid terminlarni nafaqat tarixiy, balki leksikografik jihatdan ham o'rganish zarur. Izlanishlar turkiy tillarda konchilikka oid terminlarning paydo bo'lishini va taraqqiyotini quyidagicha davrlaydi:

- **Qadimgi davr.** Göktürk va uyg'ur yozuv yodgorliklarida “altun”, “temir” kabi atamalar uchraydi. Ular dastlab xalq og'zaki ijodida, keyinchalik esa yozma manbalarda mustahkamlangan.

- **O'rta asrlar.** Fors va arab tillari ta'siri natijasida “ma'dan”, “zar” kabi terminlar kirib kelgan va lug'aviy manbalarda qayd etilgan.

- **Usmonlilar davri.** Konchilik terminlari turk tilida keng qo'llanilib, ayrimlari ikki tilli lug'atlar orqali Yevropa tillariga tarjima qilingan.

- **Sovet davri.** Ruscha atamalar (“shaxta”, “rudnik”, “kombinat”) terminologik lug'atlarga kirgan va standart sifatida mustahkamlangan.

- **Hozirgi davr.** Turk tillarida atamalarni yagona texnik baza asosida standartlashtirish va tezaurus tuzish ishlari olib borilmoqda.

Turk tillarida konchilik terminologiyasini o'rganish jarayonida nafaqat tarixiy rivojlanish, balki leksikografik va lug'atchilik bilan bog'liq qator muammolar ham yuzaga chiqadi. Terminlarning izohlanishi, tarjimasi, standartlashtirilishi va lug'atlardagi aks etishi o'ziga xos masalalar bo'lib, ular ilmiy hamjamiyat oldida dolzarb muammolar sifatida turibdi. Quyida ushbu muammolarning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi.

- **Leksikografik muammo:** bir xil termin turli lug'atlarda turlicha izohlanadi. Masalan, "ruda" va "foydali qazilma" sinonim sifatida qayd etilsa-da, semantik nozikliklari ko'rsatilmagan.

- **Tarjima muammosi:** arabcha "ma'dan" atamasi ayrim manbalarda "kon", boshqalarida "rudnik" sifatida talqin qilingan.

- **Standartlashtirish muammosi:** turkiy tillarda yagona texnik terminologik baza yo'qligi sababli xalqaro hamkorlikda chalkashliklar yuzaga keladi.

- **Amaliy lug'atchilik muammosi:** mavjud ikki tilli lug'atlar terminologik aniqlikni ta'minlamaydi, natijada mutaxassis va tarjimonlar uchun qiyinchilik tug'iladi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, konchilik terminlari turkiy xalqlar lug'at boyligida qadimdan mavjud bo'lsa-da, ularning izohi va qo'llanishi davrga qarab sezilarli darajada o'zgarib kelgan. Leksikografik manbalarda terminlarning turlicha talqin qilinishi lingvistik noaniqliklarga sabab bo'lib, bu ularni tizimlashtirish zaruratini yuzaga chiqaradi. Shu bois amaliy lug'atchilikda konchilik terminlari uchun maxsus tezaurus yaratish muhim vazifalardan biri hisoblanadi, chunki bunday yondashuv semantik munosabatlarni ochib berishga va tarjimada birxillikni ta'minlashga xizmat qiladi [Cabr, 1999, 57]. Bundan tashqari, zamonaviy raqamli leksikografiya, jumladan, ontologiyalar va semantik tarmoqlar asosida terminlarni qayta ishlash va standartlashtirish imkoniyatlari kengaymoqda, bu esa turkiy tillar konchilik terminologiyasini global ilmiy-amaliy muhitga integratsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. [Abjalova, 2021, 86]

Turk tillarida konchilik terminologiyasi nafaqat tarixiy shakllanish bosqichlari, balki lug'atchilik va leksikografik amaliyot bilan ham bevosita bog'liq jarayondir. Terminlarning qadimiy ildizlari, fors, arab, rus va yevropa tillari orqali kirib kelgan qarz so'zlar, shuningdek, ularning turli davrlardagi semantik talqinlari konchilik atamalarining boy va murakkab tizimini yuzaga keltirgan. Ushbu jarayonni ilmiy asosda o'rganish, ayniqsa, leksikografiya va nazariy lug'atchilik nuqtayi nazaridan katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda nazariy leksikografiya terminlarni semantik munosabatlar asosida tizimlashtirish, amaliy lug'atchilik esa ularni o'quv jarayoni, ilmiy izlanishlar va tarjima faoliyatida izchil qo'llash imkonini berishi zarur. Shu boisdan konchilik terminologiyasi uchun maxsus tezauruslar, ko'p tilli elektron lug'atlar va ontologik modellarga asoslangan raqamli platformalarni yaratish dolzarb vazifadir.

Kelajakda ushbu yo'nalishda samarali rivojlanish uchun quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish zarur:

- Tezaurus va elektron lug‘atlar yaratish: Konchilik terminlarini tizimlashtirish va ularning semantik munosabatlarini ochib beruvchi maxsus ilmiy baza shakllantirish;
- Ko‘p tilli bazalar ishlab chiqish: tarjimada yuzaga keladigan noaniqliklarni bartaraf etish va xalqaro hamkorlikni ta’minlash uchun terminlarning birxil talqinini kafolatlash;
- Standartlashtirish jarayonlarini yo‘lga qo‘yish: turkiy tillar terminologiyasini xalqaro talablar asosida uyg‘unlashtirish, global texnik me’yorlar bilan integratsiyalash.

Xulosa qilib aytganda, konchilik terminologiyasining evolyutsiyasi tarixiy jarayon sifatida o‘rganilishi bilan birga, zamonaviy leksikografiya va lug‘atchilik uchun metodologik asos ham yaratadi. Bu esa turkiy tillar terminologiyasini nafaqat milliy, balki xalqaro ilmiy-amaliy muhitda ham samarali qo‘llash imkonini beradi.

Adabiyotlar

- [1] Golden, P. B. *An Introduction to the History of the Turkic Peoples*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1992, 483 p. ISBN 3-477-03274-X. pp. 45–47.
- [2] Johanson, L., Csato, E. A. (eds.). *The Turkic Languages*. B/W Illustrations, 2021, 512 p. ISBN 9780415738569. <https://doi.org/10.1163/25898833-00420034>
- [3] Findley, C. Vaughn. *The Turks in World History*. Oxford University Press, 2004, 320 p. ISBN 9780195177268. pp. 67–70.
- [4] Lewis, G. L. *The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success*. Oxford University Press, 1999, 203 p. ISBN 0-19-823856-8. pp. 33–35.
- [5] Bregel, Y. *A Historical Atlas of Central Asia*. Brill, 2003, 109 p. ISBN 9004123210.
- [6] Landau, J. M. *Politics of Language in the Ex-Soviet Muslim States: Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Tajikistan*. University of Michigan Press, 2001, 274 p. ISBN 0472112260. pp. 145–147.
- [7] Schönig, C. *Cultural Changes in the Turkic Speaking World*. Istanbul Texte und Studien 7. Würzburg: Ergon-Verlag, 2007. pp. 98–100.
- [8] Abjalova, M. *O‘zbek tili ontologiyasi: yaratish texnologiyasi va konsepsiyasi*. Monografiya. Toshkent: Nodirabegim, 2021, 215 b. ISBN 978-9943-7804-5-3. <https://doi.org/10.26739/2181-0796>
- [9] Abjalova, M. “O‘zNet lingvistik ontologiyasini yaratish loyihasining konsepsiyasi.” *O‘zbekiston: til va madaniyat. Amaliy filologiya masalalari*, Toshkent: ToshDo‘TAU, 1/2022, B. 123–139.